

ГЕОМЕТРИЯНИНГ ЭКСТРЕМАЛ МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШДА ЎРТА ҚИЙМАТЛАРНИНГ ЎРНИ ҲАҚИДА

Шамсиддинов Насриддин Бахриддинович¹,
Хушвақтов Нуриддин Холбаевич²
Шамсиддинова Сайида³

¹ТДТУ академик лицейи математика фани ўқитувчиси, ф.м.ф.н.

²ТДТУ академик лицейи математика фани ўқитувчиси

³ Ўзбекистон миллий университети, Математика факультети
талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6416662>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Трапеция,
Диагонал,
асос

ANNOTATSIYA

Мақолада экстремал қийматларни топишда функцияларнинг хоссаларидан ташқари ифодаларнинг ўрта қийматлари ва улар орасидаги муносабатлардан фойдаланиш усуллари ўрганилган.

Инсоният тараққиёти натижаси ҳар доим фақат мақсадни амалга ошириш эмас, балки уни энг кам харажат ва энг катта фойда билан бажариш, яъни вазифани оқилона, мақбул ечимини топишдан иборат. Ривожланишнинг замонавий босқичи бундан истисно эмас. Бу жараён ёки алгоритмни амалга ошириш этарли эмас, мавжуд жараёнларга нисбатан мақсадга мувофиқ ва самарадор ечимни топиш муҳимдир. Математик таҳлил бундай қатъий асослашнинг воситаларидан биридир.

Мақбул ечимни топиш асослари аллақачон мактаб математика курсига киритилган. Ўрта мактабнинг 9-синф учун алгебра дарсликларига кўпинча функциянинг экстремал (енг катта ёки энг кичик) қийматларини топиш учун қизиқарли вазифалар мавжуд [1]. Шунинг

таъкидлаш керакки, бу ёшдаги ўқувчилар фақат улар билан танишишни бошлайдилар. Тўлиқ таҳлил қилишни улар фақат дифференциал ҳисоб-китоб асосларини ўрганганда, яъни битирув синфларида билишади.

Шу билан бирга, экстремум масалаларни ҳал қилиш ўқувчиларнинг ижодий математик қобилиятларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг самарали воситаси бўлиши мумкин. Албатта, мактаб ўқувчилари турли даражадаги экстремал масалаларни ҳал қилиш учун олдиндан математик воситалар билан "қуролланган" бўлиши керак. 9 синфда квадрат функцияси тушунчаси киритилган. Унинг хусусиятларидан фойдаланиш, одатда, дифференциал ҳисоблаш жараёнида тақдим этилган экстремум масалаларни

ҳал қилиш учун этарли. Экстремум масалаларини ечиш воситаси сифатида квадрат функциядан фойдаланиш билан боғлиқ асосий қоидаларни эсланг [3].

$y = ax^2 + bx + c$ формула билан берилган функция квадрат деб аталади, бу ерда x -мустақил ўзгарувчи, a , b , c - баъзи ҳақиқий рақамлар (коэффициентлар) ва $a \neq 0$. Квадрат функциясини аниқлаш соҳаси бутун сон ўқи: $D = (-\infty; +\infty)$; қийматлар соҳасир $E = (-\infty; y_{\max}]$ ёки $E = [y_{\min}; +\infty)$. Квадрат функциясини ўрганиш қулай бўлиши учун унинг тўла квадратни ўз ичига олган шаклга келтирамиз:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$
 Икки ҳолат мавжуд:

1) Агар $a > 0$ бўлганда $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$

ифода ҳар доим мусбат ва фақат $x_0 = -\frac{b}{2a}$ да нолга тенг бўлади. Шунинг учун y функцияси энг кичик қиймати

$$y_{\min} = c - \frac{b^2}{4a} \text{ га тенг.}$$

2) Агар $a < 0$ бўлганда $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$

ифода ҳар доим манфий ва фақат $x_0 = -\frac{b}{2a}$ да нолга тенг бўлади. Шунинг

$$0 \leq (a-b)^2 \Rightarrow 4ab \leq (a+b)^2 \Rightarrow ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

учун y функцияси энг катта қиймати

$$y_{\max} = c - \frac{b^2}{4a} \text{ га тенг.}$$

Юқорида берилганларни функция графиги асосида тушунтириш мумкин. Квадрат функциясининг графиги x^2 ни олдидаги коэффициент ишорасига қараб юқорига ёки пастга йўналтирилган қисмлардан иборат квадрат параболдир. Шубҳасиз, функция энг кичик ($a > 0$ да) ёки энг катта ($a < 0$ да) қиймати парабола учининг қиймати бўлади.

Умуман олганда, энг кичик ва энг катта қийматлар функциянинг экстремум қийматлари деб аталади. бу ҳосиладан фойдаланмасдан квадрат функциясининг хусусиятларидан фойдаланиб, экстремум масалаларини ечишнинг асосий усули ҳисобланади.

Хусусан, экстремал қиймат ҳақида тушунчаларни ўрганишда функцияларнинг хоссаларидан ташқари ифодаларнинг ўрта қийматлари ва улар орасидаги муносабатлардан фойдаланилади.

Таянч ўрта мактабдан икки a ва b мусбат сонлар (тўғри чизиқ кесмалари)нинг арифметик $\frac{a+b}{2}$ ва геометрик (пропорционал) $y = \sqrt{ab}$ ўрталари орасида $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ муносабат мавжудлиги ва бундаги тенглик фақат $a = b$ бўлганда ўринли бўлиши маълум. Унинг алгебраик исботи қийин эмас:

Ўрта мактабдан тўғри бурчакли учбурчакда тўғри бурчак учидан туширилган баландлик катетларнинг гипотенузадаги проекциялари

геометрик ўртасига тенглиги маълум. Ундан фойдаланайлик (1-а,б расм).

$$|AC| = a, |CB| = b$$

$$|AC| = a, |AD| = b$$

1-расм.

Ўрта геометрик ва ўрта пропорционал деб аталиши, шунданки: $y = \sqrt{ab}$ да a, y, b сонлари геометрик прогрессия ташкил этади, $\frac{a}{y} = \frac{y}{b}$ да эса y сони ўрта пропорционал қийматдан иборат.

Бирор a катталиқни «Олтин кесим»га ажратиш (ёки кесмани чет ва

ўрта нисбатда бўлиш) деганда уни шундай y ва $a - y$ қисмларга ажратиш тушуниладики, y қиймати a ва $a - y$ ларнинг геометрик ўртасига тенг бўлсин:

$$\frac{a}{y} = \frac{y}{a - y}$$

Бундан: $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}a \approx 0,618a$ (2-расм).

2 - расм.

Ўқув материалларини ўрганишда қўйидаги қўштенгсизликдан фойдаланиш фойдали:

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (1)$$

:

$$1. \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \frac{a^2+b^2}{2} = -\frac{1}{4}(a-b)^2 \leq 0, \text{ демак, } \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}};$$

Унинг $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ қисми юқорида исботланди.

Қолган қисмларининг $a > 0, b > 0$ ҳол учун исботи

$$2. \left(\frac{2ab}{a+b}\right)^2 - ab = -ab \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 \leq 0, \text{ демак, } \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}.$$

Тенглик фақат $a=b$ бўлган ҳолда бажарилишини ўқувчи текшириб кўради.

Асослари a ва b га тенг бўлган трапецияда асосларига параллел тўғри чизиқ кесмаси ясалган бўлсин. Агар бу кесма:

1) трапеция юзини тенг иккига ажратса, шу кесма узунлиги a ва b нинг ўрта квадратик қийматини беради (3-расмда $EF = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$);

$$EF = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}};$$

Исботи. 1) $ABCD$ трапецияда асосларга параллел EF тўғри чизиқ трапецияни тенгдош икки қисмга ажратсин:

$S_{DEFC} = S_{EABF}$ ва $DL \parallel CB \parallel EK$, $h_1 \perp EF$, $h_2 \perp AB$ бўлсин. Шартга кўра $\frac{b+EF}{2} \cdot h_1 = \frac{EF+a}{2} \cdot h_2$ ёки $\frac{h_1}{h_2} = \frac{EF+a}{b+EF}$.

3-расм.

2) RS кесма $ABCD$ трапецияни иккита ўхшаш $ARSD$ ва $RDCS$

2) трапецияни икки ўхшаш трапецияга ажратса у a ва b нинг ўрта геометригини беради (4-расмда $RS = \sqrt{ab}$);

3) трапеция диагоналлари кесишиш нуқтасидан ўтса, у a ва b нинг ўрта гармоник қийматини беради (5-расмда $PT = \frac{2ab}{a+b}$).

Лекин $\triangle EDL$ ва $\triangle AEK$ ўхшашлигидан $\frac{h_1}{h_2} = \frac{EL}{AK}$, бунда $EL = EF - b$,

$$AK = a - EF. \text{ У ҳолда } \frac{EF+a}{b+EF} = \frac{EF-b}{a-EF},$$

$$\text{бундан } EF = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}.$$

трапецияга ажратсин (4-расм). $\frac{b}{RS} = \frac{RS}{a}$

бўлгани учун $RS = \sqrt{ab}$;

4-расм.

3) асосларга параллел бўлган PT кесма BD ва AC диагоналлarning O кесишиш нуқтасидан ўтсин (5-расм). Ўхшаш учбурчаклар хоссаларига кўра,

$$\frac{AP}{PD} = \frac{AO}{OC} = \frac{a}{b}.$$

$$\frac{PO}{a} = \frac{DO}{DB} = \frac{CO}{CA} = \frac{OT}{a}, \text{ бундан } PO = OT \text{ ва}$$

5-расм.

$$\frac{PO}{a} + \frac{OT}{b} = \frac{DO}{DB} + \frac{BO}{DB} = \frac{DO+BO}{DB} = \frac{DB}{DB} = 1.$$

Шунга кўра,

$$PT = 2 \cdot PO = 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b};$$

3. 6-расмда AV - айланага уринма, $AB = a$, $AC = b$, $b < a$, радиус $OC = \frac{a-b}{2} = OE = OV$ бўлсин. У ҳолда:

1) $AO = AC + CO = b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$ - арифметик ўрта;

2) AV ва AU уринмалар учун $AV^2 = ab$, бундан $AV = \sqrt{ab}$ - геометрик ўрта;

3) $EO \perp CB$, $AE^2 = AO^2 + OE^2 \Rightarrow AE = \sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ - квадратик ўрта.

ўрта.

6

-расм.

Умуман, ўрта махсус таълим муассасалари математика, физика ва техника фанлари курсларида ўрта

қийматларга оид масалалар тез-тез учрайди.

Олий мактаб математика курсларида айрим муҳим тенгсизликлар

берилиши маълум. Юқорида қаралган

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad \text{тенгсизликнинг}$$

умумлаштирилгани:

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}, \quad \text{бунда } a_i > 0$$

(Коши тенгсизлиги), шунингдек, $a_1, \dots, a_n$ мусбат ёки манфий сонлар учун

$$\left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right| \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}} \quad \text{тенгсизлиги}$$

шулар жумласидандир. Кўрсатилган

Кўпинча, энг катта (енг кичик) қийматларни аниқлаш жараёнида

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad \text{муносабатдан}$$

фойдаланилади. Бунда $\frac{a+b}{2}$ ифода

$a=b$ да ўзининг $\sqrt{ab}$ га тенг энг кичик қийматига, $\sqrt{ab}$ ифода эса $a=b$ да

ўзининг $\frac{a+b}{2}$ га тенг энг катта қийматига эришишидан иборат таъкид

асос бўлади. Бу мулоҳаза $\frac{2ab}{a+b}, \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

$$\frac{x + \frac{A}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{A}{x}} = \sqrt{A},$$

бундан $x = \frac{A}{x}$, ёки $x = \sqrt{A}$ да $y_{\text{енг кичик}} = 2\sqrt{A}$ экани келиб чиқади.

$$2. \quad y = \sqrt{\sin^2 x + A \cos^2 x} + \sqrt{\cos^2 x + A \sin^2 x} \quad (A > 0) \quad \text{функция } x \text{ нинг қандай}$$

қийматида энг катта қийматга эга бўлишини ва шу энг катта қийматни топиш талаб қилинган бўлсин.

Ечиш: x нинг бирор қийматида берилган y функция энг катта

$$y^2 = (\sin^2 x + \cos^2 x)(1+A) + 2\sqrt{(\sin^2 x + A \cos^2 x)(\cos^2 x + A \sin^2 x)}$$

ёки

тенгсизликларда тенглик ишораси фақат $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ бўлгандагина ўринли бўлишини хусусий мисолларда ўқувчининг ўзи мустақил кўрсатиб бера олади.

Юқорида кўрсатилган тенгсизликларни эсда сақлаш фойдали. Улар ёрдамида кўпгина масалалар осон ҳал қилинади.

ифодалар ва ихтиёрий n та мусбат сон учун уларнинг умумлашмаларига нисбатан ўз кучини сақлайди.

Айрим типик масалалардан келтирамиз.

$$1. \quad y = x + \frac{A}{x}, \quad x > 0, \quad A > 0$$

функциянинг энг кичик қийматини топамиз.

$$\text{Ечиш: } \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0)$$

тенгсизликка кўра:

қийматга эришса, юқоридаги шартда y^2 ҳам ўзининг энг катта қийматига эришади. Бу хусусиятдан фойдаланамиз:

$$y^2 = 1 + A + 2\sqrt{(\sin^2 x + A \cos^2 x)(\cos^2 x + A \sin^2 x)}.$$

Ўзгарувчи миқдор илдиз ишораси остида, $1 + A$ - доимий, энг катта қиймат илдиз остидаги ифоданинг энг катта

$$\sqrt{(\sin^2 x + A \cos^2 x)(\cos^2 x + A \sin^2 x)} \leq \frac{(\sin^2 x + A \cos^2 x) + (\cos^2 x + A \sin^2 x)}{2}$$

ёки

$$2\sqrt{(\sin^2 x + A \cos^2 x)(\cos^2 x + A \sin^2 x)} \leq 1 + A.$$

$$\text{Демак, } y^2 \leq 2(1 + A).$$

Тенглик белгиси $A \neq 1$ бўлса, x нинг $\sin^2 x + A \cos^2 x = \cos^2 x + A \sin^2 x$ ёки $A \cos 2x = \cos 2x$ ёки $\cos 2x = 0$ бўладиган $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$ ($k \in Z$) қийматларида, $A = 1$

$$3. y = \frac{5x^6 + 343}{x^5} \text{ ифода } x \text{ нинг}$$

қандай мусбат қийматида энг кичик қийматга эришади ва бу энг кичик қиймат топилсин.

$$\text{Ечиш: Ифодани } y = 5x + \frac{343}{x^5}$$

кўринишда ёзайлик. $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ($a \geq 0, b \geq 0$) дан фойдаланиш ёрдам бермайди:

$$\sqrt{5x \cdot \frac{343}{x^5}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 343}{x^4}},$$

илдиз остида ўзгарувчи x турибди.

$$\text{Ифоданинг } x + x + x + x + x + \frac{343}{x^5}$$

кўринишда ёзилиши бўйича эса:

$$y_{\text{энг кичик}} = 6 \cdot \frac{x + x + x + x + x + \frac{343}{x^5}}{6} \geq 6\sqrt[6]{x^5 \cdot \frac{343}{x^5}} = 6\sqrt[6]{343}$$

Демак, $y(x)$ функция ўзининг энг кичик

$$\text{қийматида } x \text{ нинг } x = x = x = x = x = \frac{343}{x^5}$$

қийматида тўғри келади. Геометрик ва арифметик ўрта қийматлар орасидаги тенгсизликка кўра бу қиймат:

бўлса, x нинг ихтиёрий қийматида бажарилади. Шунинг учун,

$$y_{\text{энг катта}} = \sqrt{2(1 + A)} \text{ га эга бўламиз.}$$

бўладиган $x = \sqrt[6]{343}$ қийматида эришади.

4. $y = (64 - x^6) \cdot x^6$ функциянинг энг катта қийматини топамиз.

Ечиш: Функция ифодасидан $|x| \geq \sqrt[6]{64} = 2$ да $y \leq 0$, $|x| < 2$ да эса $y \geq 0$ бўлишини кўрамиз. Шунга кўра $|x| < 2$ ҳолни қараш етарли. $|x| < 2$ да

$$64 - x^6 > 0 \text{ ва } x^6 \geq 0. \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{ (} a \geq 0,$$

$$b \geq 0) \text{ дан келиб чиқадиган } ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

тенгсизликдан фойдаланамиз:

$$y_{\text{энг катта}} = \left(\frac{(64 - x^6) + x^6}{2}\right)^2 = 32^2 = 1024.$$

Бу қийматга x нинг $64 - x^6 = x^6$ тенглик бажариладиган $x = \pm\sqrt[6]{32}$ қийматларида эришилади.

$$5. y = \frac{x^6 + 15}{x} \text{ (} x > 0)$$

функциянинг энг кичик қийматини топамиз.

Ифодани $y = x^5 + \frac{15}{x}$ кўринишда

ёзайлик. Икки сон учун $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

тенгсизлигидан фойдаланиш

$$y_{\text{энг кичик}} = 2\sqrt{x^5 \cdot \frac{15}{x}} = 2\sqrt{x^4 \cdot 15} \text{ га олиб}$$

келарди. Лекин бу ҳосил қилинган ифода доимий сон эмас, унда ўзгарувчи x қатнашмоқда. Бу ҳолдан қутилиш мақсадида берилган ифодани

$$y = x^5 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x} + \frac{3}{x} + \frac{3}{x} + \frac{3}{x}$$

кўринишда ёзайлик. У ҳолда,

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6}{6} \geq \sqrt[6]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_6},$$

$$a_i > 0$$

тенгсизликдан фойдалансак

$$y_{\text{энг кичик}} = 6\sqrt[6]{x^5 \cdot \frac{243}{x^5}} = 6\sqrt[6]{243} \text{ га эга}$$

бўламиз. Бу қийматга x нинг

$$x^5 = \frac{3}{x} = \frac{3}{x} = \frac{3}{x} = \frac{3}{x} = \frac{3}{x} \text{ тенгликлар}$$

бажариладиган $x = \sqrt[6]{3}$ қийматида эришади.

Шундай қилиб, маълум бир даражадаги оптималлаш масаласини ечиш учун, ўрта мактабнинг 9 синфида олинган билимлар асосида ўрганиш этарли. Академик лицей ўқув дастурида экстремум масаласини ўрганиш учун кўпроқ вақт ажратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади, чунки улар ўқувчиларнинг аналитик ва мантиқий фикрлаш компетенциясини ривожлантиришга ва муаммоларни ҳал қилиш учун ички истакни ривожлантиришга ёрдам беради, нафақат тўғри, балки энг тезкор, самарали.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ш.А.Алимов, А.Р.Холмухамедов, М.А.Мирзаахмедов, Алгебра 9 класс, «Ўқитувчи» Т.2019
2. М.А.Мирзаахмедов, Ш.Н.Исмаилов, А.К.Аманов, «Алгебра и начала анализа» 11 класс Т. ISBN:978-9943-5127-7-1, ООО "ZAMIN NASHR" 2018
3. Готман Э.Г. Поиск рационального решения задачи на экстремум // Математика в школе. 1997. № 6. С. 40-43.
4. МАТЕМАТИКА, 2019-TEST TOPSHIRIQLARI TO'PLAMI, DTM "DAVR PRESS NMU" Т.2019, 75-б.
5. «Сборник задач по математике для поступающих в вузы» под ред. М.И.Сканави. М. ISBN 5-488-00462-9, ООО «Издательство Ониск» 2006